

El objeto como interfaz en una instalación performática interactiva

The object as interface in interactive installation and performance art

Gabriela Muollo¹

Resumen

El presente artículo indaga en el lugar del objeto durante el proceso de incorporación de tecnologías contemporáneas en el arte, hasta encontrarlo ligado a la idea de interfaz, como instancia y membrana de contacto entre lo virtual y lo físico en instalaciones y prácticas performáticas.

Explorando los límites difusos entre arte, diseño y tecnología, propone una reflexión acerca de la creciente tendencia a involucrar el sentido del tacto y la corporización en obras interactivas, luego de que la irrupción de las tecnologías digitales en el arte hiciera pensar en su desmaterialización de modo irreversible. La miniaturización de dispositivos digitales integrados en entornos físicos e incrustados en la materialidad del objeto, hace posible su mutación como interfaz portable y tangible. Esta expansión de la función del objeto, permite una ampliación de sus posibilidades como recurso poético en el diseño de interfaces y un replanteo de la noción de lo objetual en el arte.

Palabras clave: objeto, interactividad, performance, interfaz, corporización.

Abstract

This paper explores the place of the object through the process of incorporating contemporary technologies in art, until finding it linked to the concept of interface, as instance and membrane of contact between virtuality and physical environment in instalative and performance artworks.

Exploring the diffuse boundaries between art, design and technology, it proposes a reflection on the increasing tendency to involve the sense of touch and embodiment in interactive works of art, after the irruption of digital technologies made one think of the irreversible dematerialization of art. The miniaturization of digital devices integrated in physical environments and embedded in the materiality of the object, makes possible its mutation as a wearable and tangible interface. This expansion of the function of the object allows an extension of its possibilities as a poetic resource in interaction design and a resignification of the notion of the object in art.

Keywords: object, interactivity, performance, interface, embodiment.

Introducción. Devenir del objeto en el arte moderno y contemporáneo.

Rastreando el devenir del lugar del objeto en el arte a partir del S. XX observamos que, luego de ser elevado al estatuto de obra en la modernidad, las exploraciones procesuales, conceptuales y tecnológicas llevaron a la obra contemporánea al borde de la desmaterialización. Posteriormente, la

¹ Gabriela Muollo, artista y docente. Profesora Nacional de Escultura - UNA. Especialista en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios - UNA. Investiga en el campo de lo objetual, el arte sonoro, la instalación y la performance. Realiza piezas aplicando piezoelectricidad y la arquitectura en papel, investigando las tensiones entre el mundo virtual y físico, utilizando nuevas y obsoletas tecnologías.

línea de exploraciones tecnológicas ligadas al arte interactivo, vuelve a instalar al objeto en sus investigaciones, ligándolo a la noción de interfaz tangible. La reincorporación del objeto como mediador en las artes interactivas coincide con la tendencia a incluir, además de la actividad audiovisual, el sentido del tacto y la corporización en la interacción, con la intención de propiciar un modo de apreciación integral en obras que utilizan medios interactivos.

En cada época se da de algún modo el contacto entre arte y los medios tecnológicos de su contexto. A principios del S. XX, los movimientos artísticos inician en occidente el proceso de incorporación de tecnologías mediáticas modernas. Hacia la década del '20 se desarrollan las técnicas clave de la comunicación visual moderna como el **collage**, la incorporación de tipografías, el montaje fotográfico y cinematográfico (Manovich, 2002). Con la implementación de materiales y técnicas industriales para crear objetos en serie, se requiere un proceso que incluye una instancia proyectual y otra de materialización, así surge la noción de diseño como actividad. Precursora de esta noción es la escuela Bauhaus, que impulsó la integración de los oficios, lo industrial y lo artístico, promoviendo el trabajo colectivo y la formación integral del artista (Berenguer, 2002).

La experimentación en torno a cómo comunicar sentido a través del uso de herramientas, materiales y soportes; encontrando modos diferentes de utilizar los tradicionales o apropiándose y subvirtiéndolos el uso de aquellos que hasta el momento no eran considerados propios de las artes; genera un profundo replanteo acerca de qué es el arte. Se observa en cada una de las tradicionales disciplinas artísticas, diversas aproximaciones a la experiencia de lo objetual, la materialidad, lo espacial, dando lugar a nuevas categorías artísticas. Desde las vanguardias históricas, se ve cuestionada la noción de representación y se procede a la descontextualización y resignificación de la función del objeto industrial de uso cotidiano, para su presentación como obra (Argan, 1991). En las artes escénicas del siglo XX se sustituye la idea de decorado, dando a los objetos que se presentan en escena el lugar central en la obra, habilitando la categoría Teatro de Objetos (Alvarado, 2015)².

Desde la literatura, movimientos como el Situacionismo y la Poesía Concreta plantean el lenguaje como material (Goldsmith, 2015). El primero a través de la subversión o **detournement**³ de objetos, fragmentos de obras y palabras, para darles otro propósito en el contexto de la obra; y el segundo, dando atributos físicos a la palabra, concibiendo la página como un lugar para la lectura y la visión, en el que los espacios y recursos tipográficos son considerados elementos arquitectónicos del texto.

Con la posibilidad de obtener registros sonoros, comienza a tomarse el sonido como material de experimentación en la música. En un desplazamiento del interés del acto de hacer música hacia el de la escucha (Toop, 2016), se incorporan las nociones de objeto sonoro y ambiente sonoro. La manipulación con medios tecnológicos analógicos y digitales permitió tomar muestras del ambiente y los objetos, apropiarse de fragmentos de obras musicales o cualquier otro material sonoro, para insertarlos en las propias composiciones, en algunos casos haciendo reconocible su procedencia a modo de cita al ser insertado y en otros sin dejar rastros de ella. El uso de las operaciones cortar y

² Objetos antropomorfos (maniqués, muñecos, títeres) manipulados por los actores durante la acción, fragmentos de materiales en el límite entre el traje y el cuerpo mismo del actor como embalajes (Kantor) u ocupando el espacio escénico por acumulación o repetición de la acción sobre el mismo (Beckett), la materialización de la luz y el color en secuencias de planos que configuran situaciones espaciales en el tiempo (Wilson) son algunos de los usos que se da a los objetos.

³ Otras prácticas son la **deriva** como un modo de transitar la ciudad, intencionalmente sin propósito, para encontrar en el deambular un modo de abrirse a lo que el espacio urbano tiene para experimentar y la **psicogeografía** como manera de mapear los cambios de ambiente y atmósfera emocional perceptibles durante el transitar por la ciudad, su arquitectura, las publicidades; cartografiando recorridos y emociones asociadas, trozos de lenguaje encontrados o señalizaciones.

pegar en el sampleo de sonidos se asemeja a la técnica *cut – up* y *fold – in*⁴, utilizadas por William Burroughs en la literatura, quien introdujo la idea de montaje en la literatura.

En las artes visuales, luego de haber instalado en el contexto del arte lo objetual dislocado de la vida cotidiana, se produce una transición de la estética de la obra como objeto a una estética procesual y conceptual (Marchán Fiz, 1997). El fenómeno al que Rosalind Krauss (2002) llamó la escultura en el campo expandido⁵, da lugar a otras manifestaciones tridimensionales como ambientación, instalación, intervención. En este tipo de prácticas el artista deja de generar una obra contenida en sí misma y trabaja en emplazamientos, en general efímeros y desmontables, en los que el espacio entero es tratado como situación en la que se adentra el espectador, cuestionando su accionar hacia el entorno (Bishop, 2008). Así es como en la contemporaneidad, se pasa de la noción de obra de arte como cosa realizada y concreta que tiene un rol central alrededor del cual circula el espectador en una actitud contemplativa (Eco, 1970) a una noción de obra en la cual el espectador está inmerso y es potencial participante o usuario de la misma.

Disolución de los límites. Artes del espacio y artes del tiempo - Arte y tecnología.

Nicolas Bourriaud (2006) plantea una disolución de los límites entre las artes del tiempo (música, danza, teatro) y las artes del espacio (artes visuales) en la obra contemporánea, concebida no solo como un espacio a recorrer sino una duración que debe ser vivida. En esa zona liminal encontramos a la *performance*. Transgrediendo los límites entre los géneros y las disciplinas, ofrece una continuidad entre zonas consideradas exclusivas de un campo u otro. Para caracterizarla Diana Taylor (2011) usa el término posdisciplinario, en lugar de multi o interdisciplinario, porque no se procede simplemente a combinar elementos de dos o más campos intelectuales, sino a trascenderlos en un fenómeno más complejo y flexible. En analogía con la frase de Mc Luhan, *el medio es el mensaje*, Besacier dice que en la performance “el medio es el mismo artista, exponiéndose públicamente a un acto real” (Besacier, 1993, p. 128). A partir de la década del ‘90, no necesariamente se privilegia la inmediatez de la presentación del cuerpo del propio artista en vivo. Se recurre a mediaciones que incluyen medios tecnológicos, con la posibilidad de su repetición (en vivo o como *loop* en video) o la presentación de un grupo de personas en vez del cuerpo individual del artista, tendencia a la que Claire Bishop (2012) llama performance por delegación o subcontratación⁶.

En el arte actual vemos cómo las tradicionales categorías se flexibilizan, los géneros se transgreden, surgiendo nuevos géneros por fusión de los mismos, en un desborde de límites entre lenguajes y medios artísticos en un fenómeno transmedial (Kozak, 2015); al tiempo que aparecen subgéneros e hiperespecializaciones.

⁴ Consiste en fraccionar un texto y volver a unirlo en forma aleatoria, generando nuevas asociaciones y sentidos, facilitando el pensamiento en imágenes o racimos (*clusters*) de palabra e imagen.

⁵ Manifestaciones tridimensionales que expanden el límite de lo que conocíamos como escultura empiezan a confundirse con otras categorías, como el paisaje o la arquitectura, que tradicionalmente eran el entorno de la escultura y no parte de ella.

⁶ Bishop destaca tres casos observados, siendo los performers remunerados (o no) por el tiempo de trabajo. En el primero, las personas son convocadas por pertenecer a determinado sector social u ocupación para actuar sus propias identidades en el contexto de la performance. En un segundo caso, se contrata a especialistas de otras disciplinas artísticas, no profesionales de la performance, incorporándose su saber como *ready made*. En el tercero, los performers convocados se interpretan a sí mismos en situaciones pensadas para video. Este tipo de prácticas ponen en cuestión la institucionalización de esta práctica, la mercantilización del cuerpo y el trabajo en el arte, así como los valores de espontaneidad e inmediatez, el pre-supuesto acto individual y en vivo asociados a la performance.

Además de hacerse difusos los bordes entre las tradicionales disciplinas artísticas, se vuelven permeables los límites entre arte, diseño y otros campos de investigación en el terreno de las ciencias y tecnologías que resultan en obras de autoría compartida entre artistas y técnicos, llegando a la fusión de nociones durante siglos consideradas separadas (Berenguer, 2002).

El recorrido histórico de los medios utilizados para capturar, guardar, secuenciar imágenes, sonidos y textos con diferentes soportes; se había desarrollado paralelamente al recorrido de la informática para registrar, calcular y gestionar cúmulos de información en bases de datos. En el S. XX estos caminos se unen y se fusionan. De modo que las imágenes, sonidos y textos se vuelven computables; al tiempo que la computadora deja de ser sólo un mecanismo para calcular, controlar datos y comunicaciones, y se vuelve un sintetizador y procesador de medios. Con las computadoras personales y luego Internet, se hace posible el acceso y la edición de un archivo inabarcable de textos, sonidos e imágenes que permitieron a los artistas crear a partir de la reapropiación y recombinación (Kozak, 2015).

Los anteriores medios para captar, inscribir, visualizar, transmitir presuponían la existencia de un objeto real para representar, que las máquinas tenían el objetivo de reproducir. La computadora, en cambio, puede producir su propio objeto. Philippe Dubois (2000) describe cómo las diferentes máquinas de imágenes, van tendiendo progresivamente a generar una mayor distancia entre un objeto real y el sujeto que produce la imagen, al tiempo que van alejándose de ofrecer un objeto tangible como resultante del proceso⁷. Con la posibilidad de crear las imágenes, objetos y situaciones virtuales en la computadora, el proceso de **desmaterialización** parece alcanzar su punto extremo.

En el momento de establecer una distinción con los medios utilizados anteriormente, Lev Manovich (2006) definió cinco principios⁸ o tendencias generales que caracterizan a los objetos de los **nuevos medios**. El proceso de informatización convierte y codifica los datos en forma numérica, les otorga una organización modular que permite la automatización y la variabilidad, al tiempo que los transcodifica, permitiendo la interacción de los usuarios con el objeto de los nuevos medios a través de una interfaz familiar a su cultura.

En la expansión de esos medios hacia el terreno artístico, en un principio se reproduce el modelo de público como observador, requiriendo sobre todo una actividad audiovisual. Pero en la medida en que se vuelve a una visión integral de los lenguajes artísticos, se incorporan elementos que permiten una mayor participación del receptor en el devenir de la obra (Romero Costas, 2006). Se diseñan dispositivos que permiten la combinación de lo real y lo virtual en los que la actividad corporal es fundamental para completar la obra, definiendo el terreno de las **artes interactivas** como aquellas que hacen uso de interfaces para establecer la relación entre el público y la obra (Gianetti, 2002).

⁷ Dubois hace un recorrido desde las antiguas máquinas de captación (las construcciones ópticas del Renacimiento: cámara oscura, **portillon**, **tavolleta**), pasando por las máquinas de inscripción (las cámaras fotográficas), luego de visualización (cinematógrafo y proyector) y más tarde de transmisión (televisión y video). En las obras que incorporan el movimiento, el espacio y el tiempo gracias a la utilización de tecnologías para la transmisión de información; la imagen es presentada como información registrada y transmitida, tendiendo cada vez más a lo inmaterial.

⁸ El primero es la **representación numérica**, por crearse el objeto desde la computadora o por pasar de una fuente analógica a su conversión en formato digital. Por el principio de **modularidad**, los elementos son representados como módulos independientes, cada uno de los cuales se compone de partes más pequeñas. Esta estructura modular permite borrar, sustituir, o añadir partes manteniendo su organización general. Los principios anteriores permiten la **automatización** de funciones predeterminadas para acceder de manera eficaz a los objetos que existen y reutilizarlos para crear otros. El cuarto es la **variabilidad** por el cual un objeto en la computadora puede tener muchas versiones, ser modificable y adaptable a la necesidad del usuario. El quinto es la **transcodificación**.

La interfaz y las metáforas que despliega en obras de arte interactivo.

Gui Bonsiepe (1993) define a la interfaz como un espacio en el que se articula la interacción cuerpo - herramienta - acción, mientras que Mc Luhan (1964), la presenta como una prótesis extensiva de las capacidades físicas de nuestro cuerpo para controlar procesos. Aunando ambas visiones, Paula Castillo (2015, p. 38) plantea que “toda interfaz es definida como la conexión física y funcional que media entre dos entidades / sistemas permitiendo la comunicación entre ambas; involucra el artefacto en sí, el espacio que implica y la experiencia de usuario.”

El programa como estructura algorítmica define las posibilidades de interpretación, procesamiento y respuesta del sistema. Coteja el estado actual de la información que ingresa con los estados anteriores y elige un nuevo estado. El programa es invisible para el espectador y la conexión se da a través de la interfaz. Esta puede comportarse en forma discreta para ofrecer un prendido – apagado o presentar mayor grado de ambigüedad y permitir una respuesta variable. En ese abanico de posibilidades se encuentra el desafío, para generar una obra interactiva que responda a su entorno de modo menos predecible y significativo. Según cómo se diseñe la interfaz, presentará diferentes metáforas acerca del diálogo o la interactividad (Campbell, 1996). Siendo conscientes del condicionamiento que implica el uso de cada tipo de interfaz en la interacción con el receptor, la decisión sobre el diseño de la interfaz será un aporte fundamental al sentido de la obra.

La Interfaz Gráfica de Usuario (**GUI**) implementada a partir de la década del 80 en las PC, recurre a metáforas gráficas referidas al entorno cotidiano del usuario en su escritorio y a las técnicas vanguardistas de los años veinte (Lev Manovich, 2002)⁹. En el uso de menús desplegables **pop-up** y la posibilidad de clicar sobre links para explorar contenidos virtuales de modo no lineal, puede observarse una relación con los mecanismos **pop-up** en papel¹⁰. Este tipo de interfaces son las que proponen las obras de **Net.art**, de formato lúdico o de intervención en el ciberespacio, subvirtiéndolo el lenguaje de programación y las interfaces gráficas establecidas en pos de un propósito comunicativo (Romano, 2006). Belén Gache en su proyecto **Wordtoys** propone que el lector recorra su obra virtual, como un libro digital que se visualiza en la pantalla en una lectura no lineal, interactuando a través del teclado y el mouse. En el diseño de íconos y palabras para clicar, se puede observar referencias a la Poesía Concreta. Como los poemas tipográficos en la página del libro, los signos son tratados como material para operar en la pantalla. En estos trabajos hipertextuales el lector puede jugar con piezas de lenguaje para desplegar sonidos, frases en movimiento e imágenes programadas para re-citar y recombinar fragmentos de textos de célebres autores, que en el contexto de la obra se presentan para ser descifradas o apropiadas por el lector. Proponen una reflexión sobre la fragilidad del lenguaje al mismo tiempo que acerca de la rígida estructura de reglas y códigos que condicionan al autor al crear una obra, el concepto de autoría y la escritura como reescritura de obras anteriores.

⁹ El collage, en la posibilidad de cortar y pegar; los principios de la nueva tipografía y del diseño moderno, en el modo de organización de menús y submenús y los recursos de la fotografía y el montaje cinematográfico, con la posibilidad de visualizar varias ventanas dinámicas de tamaño variable abiertas al mismo tiempo en la superficie de la pantalla.

¹⁰ Estos presentan un modo artesanal de interactividad, en la que los usuarios van manipulando lengüetas y ruedas en papel activando partes móviles y solapas para desplegar formas, permitiendo al lector la elección de un recorrido alternativo a la linealidad de la historia narrada.

Figura 1. Wordtoys. Belén Gache, 2006. Fuente: <http://belengache.net/>

Con las Interfaces Naturales de Usuario (**NUI**), la interacción se vuelve más háptica, permitiendo incorporar distintas partes del cuerpo hasta la totalidad de la gestualidad del receptor. En los casos en los que el usuario puede ser sentido e interpretado digitalmente a través del uso de cámaras como dispositivos de captación de movimiento, la interfaz se vuelve transparente y la interacción con el sistema se da de un modo intuitivo a partir de la experimentación. Si el uso de interfaces en una obra de arte implica el pasaje de una práctica de contemplación a una que enfatiza la acción, al ser utilizadas en un contexto performático esta idea se refuerza. Claudia Gianetti (2000) llama **metaformance** al tipo de performance en el que la aplicación de nuevas tecnologías es parte inherente de la obra. La interfaz se constituye en el elemento clave para la relación que puede darse tanto entre máquina y espectador, como para la interacción máquina - performer.

Alejandra Ceriani , Fabricio Costa Alisedo y Fabián Kesler en su obra **Speak**, investigan los sistemas interactivos en relación al gesto corporal, presentando piezas en las que el cuerpo de la performer en movimiento interviene en el procesamiento de imagen en video y el sonido en tiempo real, utilizando la plataforma de software libre Moldeo Interactive. No se limitan al uso de determinados dispositivos de navegación sino que la performer recorre corporalmente un espacio que se modifica al ser transitado, interactuando a través de diferentes interfaces con un universo de formas proyectadas, movimiento y sonido.

Figura 2. Speak – Ecolecto, 2014. Alejandra Ceriani, Fabricio Costa Alisedo, Fabián Kesler. Foto: Gonzalo Maturana. Fuente: <http://www.alejandraceriani.com.ar>

Las tecnologías de **realidad aumentada**, utilizan dispositivos con capacidad de captar imagen y software desarrollado para incrustar información virtual en la misma para que el usuario interactúe con contenidos virtuales en forma híbrida. En la **realidad virtual**, el entorno audiovisual envolvente es simulado virtualmente y el usuario tiene que moverse para que la plataforma le otorgue un mayor estímulo de su presencia en la virtualidad. Se requieren dispositivos físicos específicos, como lentes o cascos, que funcionan como prótesis y la interfaz gráfica como extensión de la mente del usuario. En algunos casos la visión tridimensional simula una representación de la mirada virtual del usuario a través de la pantalla y en otras se representa parte de su cuerpo en la imagen, como un doble de sí mismo en esa realidad virtual. Este tipo de tecnologías utilizadas en la industria de los juegos, se desarrolla en paralelo con la industria bélica. “El ejército abastece a la industria de los juegos y también se aprovecha de sus desarrollos” (Farocki, 2014, p. 222), ya que son utilizados en programas de entrenamiento de los soldados para optimizar sus comportamientos y luego se utilizan con fines reparadores para los veteranos de guerra. Simulando su inmersión en el lugar y la situación traumática, reconstruyendo sus experiencias en la realidad virtual, los terapeutas estudian sus sensaciones para dirigir estrategias en su recuperación. Aprovechando el inmenso poder psicológico demostrado en la aplicación de estas interfaces y desviando su uso, Matías Brunacci (2017) investiga en lo que denomina **virtualchamanismo** para utilizarlas como canal de transformación espiritual disponible para el público durante la experiencia inmersiva en sus obras, en la búsqueda de una realidad digital alternativa de conciencia.

Figura 3. Virtualchamanismo, 2018. Matías Brunacci. Fuente: <https://www.matiashbrunacci.com/>

El objeto como interfaz. Corporización del contacto.

Luego del corrimiento de las teorías estéticas centradas en el objeto hacia un mayor interés por lo inmaterial, con el desarrollo de la Interfaz Tangible de Usuario (**TUI**) se produce una reinserción de lo objetual en torno a la noción de arte interactivo. Gracias al desarrollo de software y hardware que permitió la miniaturización de dispositivos digitales, incorporando en ellos microcontroladores, sensores y actuadores integrados en entornos físicos e incrustados en objetos (Hiroshi Ishii, 1997), los mismos pueden ser utilizados como interfaz. Desde este nuevo lugar que encuentra el objeto, se restaura también una noción de corporalidad en la que todas las ventajas de la multisensorialidad humana en la experiencia de interacción con el mundo, se aprovechan en el contexto de la obra. La metáfora surge de las características propias del objeto y del modo de interactividad que proponga según el tipo de sensores y actuadores incorporados.

Eau de Jardin, de Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, es una instalación con proyecciones de doce por tres metros que se disponen en una pantalla curva y permite tener al público la visión inmersiva de un jardín acuático. Ocho ánforas de vidrio transparente cuelgan del techo de la sala, que contienen plantas acuáticas. Cuando los espectadores tocan a las plantas reales, se dibujan plantas virtuales en la proyección. A mayor cantidad de contactos con las reales, más capas de las virtuales se proyectan. Inspirada en las **Nymphéas** de Claude Monet, un conjunto de ocho grandes pinturas murales dispuestas en secuencia sobre paredes curvas en la **Orangerie** de París, que componen un recorrido de noventa metros de largo por dos de ancho. En toda esa extensión cóncava, Monet no hace más que representar un estanque de ninfeas, o como dice Baricco (1999, p. 100) a través del personaje Mondrian Kilroy, "las Nymphéas no representan ninfeas, sino la mirada que las mira". En el estanque virtual de **Eau de Jardin**, se crean muchas capas, como Monet creó innumerables capas de imágenes de ninfeas y reflejos sobre el agua representada. El público construye con su participación en contacto con las plantas reales, reflejos de las mismas dibujados digitalmente en la superficie de agua virtual.

Figura 4. Eau de Jardin ©2004, Christa SOMMERER & Laurent MIGNONNEAU

Commissioned by the House-of-Shiseido, Tokyo Japan. Fuente: archivo de los artistas.

El creciente interés en el desarrollo de interfaces tangibles pareciera dar respuesta a lo que Giannetti (2001) llama crisis de la imagen técnica y del fenómeno eminentemente visual en la percepción, cuyo síntoma es la excesiva proliferación de imágenes audiovisuales que pone en riesgo la capacidad de simbolización necesaria para la comunicación.

En un intento de corporización del contacto con la obra interactiva, el sentido del tacto se encuentra cada vez más revalorizado en el diseño de interfaces (Gumtau, 2012). En este ámbito convergen las prácticas filosóficas fenomenológicas, neurocientíficas y artísticas, otorgando a la actividad corporal y especialmente al tacto, un lugar clave en la formación del pensamiento, funcionando como conexión entre la experiencia y la creación de significado en la comunicación.

Un caso particular de obra interactiva se observa en proyectos en los que se presenta el vestido o el objeto portable como interfaz tangible. Aprovechando el modo de comunicación no verbal que propone la vestimenta como segunda piel y membrana de mediación entre el cuerpo y el contexto “se trata de explorar la capacidad de metamorfosis del vestido (...) sus posibilidades de adaptación al cuerpo y al contexto, para desempeñar distintas funciones. Incluso fuera del cuerpo” (Salzman, 2005). Por tener incrustados dispositivos electrónicos programados, en contacto con determinadas condiciones del entorno y con el espectador, el objeto muta de un estado a otro. Embebido en la tecnología que hace de su superficie una estructura permeable por las que fluye información, enmarca en las investigaciones sobre **e-textiles**, que incorporan componentes electrónicos y material conductor (sensores, hilos, telas y pigmentos conductivos) para confeccionar circuitos flexibles que incluyen microcontroladores, alimentados por fuentes energéticas

portables¹¹. Son denominados **wearables**, término que se tradujo en publicaciones locales como **vestibles** para nombrar a proyectos interactivos que utilizan interfaces tangibles que se llevan en el cuerpo, pero no todas son vestimentas. Por eso prefiero llamarlos **objetos portables interactivos**, recuperando el sentido más abarcador de **wearables**.

La diseñadora Ying Gao aborda su trabajo desde lo tecnológico – objetual y performático más que desde lo textil. Sus piezas exploran la idea de transformación del espacio, del tiempo urbano y de los vínculos como situación estética, a través de la relación cuerpo - objeto - entorno. En su proyecto **Incertitudes**, presenta atuendos interactivos realizados con PVDF (fluoruro de polivinilideno), alfileres de modista y dispositivos electrónicos. Los mismos reaccionan a las voces de los espectadores, que activan sensores de sonido para generar movimientos en los alfileres, acoplándose a la intensidad de la conversación. Son objetos que permiten estar alerta frente al cambio y reaccionar en la necesidad de comunicar. En **(No) where (now) here** los objetos portables de super-organza, hilo fotoluminiscente, PVDF, los dispositivos electrónicos cuentan con tecnología de seguimiento de ojos. El sistema de sensores detecta la mirada del receptor, que activa la iluminación y el movimiento de motores que generan cambios en la superficie del objeto, haciéndolo visible frente a la instantaneidad del contacto visual.

Figura 5. Incertitudes, 2013. Ying Gao

¹¹ El desarrollo de prendas reactivas al medio ambiente o a las personas que interactúan con ellas, tiene aplicaciones en diversos campos. Por ejemplo, en el campo militar, como camuflajes interactivos; en salud, para el seguimiento de parámetros que permitan evaluar la salud del paciente.

Figura 6. (No) where (now) here, 2013. Ying Gao Fuente:<http://yinggao.ca/>

El objeto como interfaz en una instalación performática interactiva.

En correlato con la presente indagación teórica, realizo la pieza *Tentativa de simulación para marcha y discurso*¹² como parte de mi investigación acerca de la materialidad de los objetos funcionando como interfaz con la inmaterialidad de la programación y el sonido dentro de una instalación performática.

Se presentan objetos de papel (múltiples), realizados a partir del molde de originales. Los objetos de los que parto, son zapatos y vestimentas de mujeres de mi entorno familiar. Como si los múltiples se permitieran hacer lo que el original no puede, con la acción de un cuerpo al aproximarse o portar el objeto, emiten sonidos de pasos y amplifican las vibraciones que genera la voz en su superficie. La fragilidad y sutileza del material contrasta con la intensidad sonora, evocando una situación de marcha y discurso.

Al transitar entre los zapatos de papel, se dispara una combinatoria de *loops* (que resultan del sampleo del sonido del objeto original en movimiento) y variaciones de efectos programados para activarse según el grado de proximidad a los sensores. Otro objeto de papel portable tiene aplicados sensores piezoeléctricos en el lugar de las solapas y cuello de una vestimenta. Los sensores reciben las vibraciones de la superficie sobre la que se encuentran, generadas por las cuerdas vocales en los tejidos blandos y huesos de quien lo porta, y las transforman en impulsos eléctricos. Se amplifican, permitiendo la percepción de las propiedades del sonido asociadas con lo táctil.

¹² Con la asistencia de Sebastián Zavatarelli en el desarrollo de software y dispositivos electrónicos en código abierto (Arduino) y asistencia de Gervasio Aguirre en el sampleo de sonidos.

Los sensores de distancia y piezoeléctricos hacen de los objetos interfaces. Al ser conectados a microcontroladores, traducen los procesos físicos como datos al sistema y la programación controla los procesos sonoros en tiempo real. La programación estructura el repertorio de sonidos en respuesta a las acciones sobre los objetos mediadores, a modo de partitura o dramaturgia programada (Wilke, 2015). La instalación objetual presenta un discurso y un recorrido posible, propone sus propios términos de interacción en el espacio.

Por su estructura modular, el modo de montaje permite distintas estrategias para su presentación en espacios de artes visuales, escénicas o sonoras, es adaptable en dimensiones y disposición a diversos formatos. Según las condiciones específicas del espacio, el modo en que los actuantes se aproximan o se mueven en relación a los objetos físicos que lo producen o disparan, cómo sucede el procesamiento programado en vivo y de las resonancias en el espectador, la obra puede variar. Del cúmulo de acciones, objetos, sonidos que ofrece la experiencia de la instalación performática, es el espectador en última instancia el que termina de configurar el montaje, teniendo que decidir qué priorizar en la percepción al estar inmerso en un entramado de estímulos.

Los medios interactivos hacen que los múltiples de estos objetos en desuso situados fuera del tiempo y el espacio transitados por los originales, permitan hacer sonar capas de registros sonoros durante la interacción y amplificar resonancias del cuerpo. Subyace la idea de un tiempo comprimido en los objetos expandido en el espacio, de lo objetual como superficie permeable a los cambios en el contexto, en un intento de hacer sonar lo que de otro modo resultaría inaudible. Indagando en cuestiones que se plantean en torno a la instalación performática; entre el vivo y el registro, lo único y lo múltiple, lo planificado y lo imprevisible; con este proyecto pretendo abordar desafíos en mi búsqueda de los límites y posibilidades que abre la incorporación de objetos con tecnologías interactivas en el arte de acción.

Figura 7. Tentativa de simulación para marcha y discurso, 2018. Gabriela Muollo. Open Field XXXXIII, Peras de Olmo – Ars Continua. Fotos: Mario Manríquez, Eva Semino. Fuente: Archivo de la artista.

La expansión del lugar del objeto en el arte. Reflexiones finales.

El objeto como interfaz en una pieza de instalación performática pone en cuestión la innovación tecnológica en los vínculos entre los cuerpos y el espacio durante el transcurso de la acción. Despliega sus metáforas, presentando una serie de paradojas.

Sugiere una metáfora acerca del contacto corporal por aplicar tecnologías asociadas al desarrollo de las interfaces tangibles. Al mismo tiempo genera un discurso acerca de lo intangible, ya que la sola presencia del público o su acción a distancia puede producir la transformación.

La permanencia de los cuerpos inmersos en el mismo ambiente físico, puede generar un cambio en el objeto. Este es el que muta, al sensar y permitir una reacción en tiempo real, pasando a un nuevo estado de la programación. El cuerpo de quien porta el objeto o se aproxima a él, puede realizar movimientos o permanecer en estado de quietud para interactuar y es posible que interactúe incluso involuntariamente. Siendo conscientes de que el condicionamiento en la movilidad que permite (o limita) el objeto en el cuerpo durante la interacción es parte de lo discursivo en la obra, el artista puede decidir cómo diseñar la interfaz. Y su elección será un aporte fundamental al significado.

Portado sobre el cuerpo hace referencia al tacto, pero reactivo y generando estímulos sonoros, denota de algún modo una manifestación de lo inasible. Constituye una metáfora acerca

de lo táctil como sentido del presente, proponiendo un tipo de contacto y proximidad que da lugar a una reflexión sobre la temporalidad: la tensión entre el estar aquí y ahora / la posibilidad de un futuro evento programado no determinado / la posibilidad de traer registros sonoros de un momento anterior.

Como superficie de contacto entre lo real y lo virtual, la interfaz puede volverse invisible, pero al ser incrustada en el objeto, es éste el que hace perceptible la metáfora, permitiendo la corporización en el contacto. En esta expansión de la función del objeto, se amplían las posibilidades en el diseño de interfaces para una obra de instalación performática y se problematiza el discurso de los medios tecnológicos.

El arte siempre fue producido por apropiación y subversión de las tecnologías propias de su tiempo, es momento de revisar si es coherente seguir categorizando obras en base a su pretendida novedad. Para continuar desarticulando el discurso de la novedad y la obsolescencia, apartándonos de la lógica de mercado que impone el recambio continuo, se hace necesario problematizar el significado que el medio tecnológico en sí mismo acarrea y aporta a la obra. El desafío para el artista que utiliza medios interactivos hoy es cómo hacer que, más allá de pretender un resultado espectacular o novedoso, se involucre al público en la construcción de sentido de la obra.

Una de las claves para pensar este desafío puede encontrarse en el creciente interés por la inclusión de las habilidades hápticas en el diseño de interfaces, incluyendo lo objetual como recurso poético. La interactividad que propone el objeto ligado al arte de instalación y al arte de acción, requiere la inclusión del cuerpo presente y total para ser apreciado, del mismo modo que en la interacción con el mundo. Se propone al público entonces, una dislocación de los sentidos para implicarse corporalmente en la obra en términos poéticos y volverse vulnerable a su significado.

Por otro lado, el cruce y la fusión de terrenos de investigación que conducen hoy a la creación de la obra de arte, hace vislumbrar cada vez más la necesidad de cuestionar las clasificaciones y categorías en virtud de los sentidos a los que apelan. Se plantea un panorama complejo y cambiante en el que prácticamente cada obra toma algún conocimiento sustentado en una disciplina y un sentido para transpolarlo a otro y ser utilizado con diversos fines y combinaciones. Como si se fueran construyendo categorizaciones temporarias y específicas a medida de cada proyecto y en relación a qué otros se lo pretende asociar, imagino categorías como **tags** para vincular una obra, de acuerdo a qué otras se la intenta linkear para identificar y asociar en lo inmediato. Pero para construir un sentido más profundo, es necesario indagar en la singularidad de cada universo autoral, situar a la obra inmersa en la cadena de interpretaciones que proponen las obras anteriores - posteriores, y comprender las redes de sentido que se tramán en su particularidad y en el contexto en que se presentan.

Apéndice

La presente investigación se inicia de modo experimental con el proyecto colectivo **Encuentro Programado**, como parte de un proceso que une distintas búsquedas en el cruce de prácticas artísticas y tecnológicas, que concluyen en la creación de un dispositivo para una instalación performática. Objetos sonoros de papel realizados con circuitos electrónicos, piezoelectricidad y mecanismos **pop - up** funcionan como interfaz con código abierto, interviniendo en el procesamiento de sonido en tiempo real. Los ejecutantes reciben instrucciones de la programación que se proyectan en tiempo real como subtexto para el público, intercalándose con fragmentos de otros textos clásicos, filosóficos o reflexiones que sondean la temática de la (im)posibilidad de encontrarse. Se crea un doble juego entre comando y poesía. En analogía con un

SIIMI/2019

VI simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VI simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VI international symposium on
innovation in interactive media

07 A
09
MAIO
BUENOS AIRES
ARGENTINA

hipertexto, el transcurso de la obra se va modificando dependiendo de las decisiones de los ejecutantes, a través de las distintas interfaces. Se establece un diálogo programa - actuante - objeto

con el objetivo de reflexionar acerca de los modos de vincularnos en relación a las tecnologías.

Medios Interactivos. Mutaciones. ROCHA, Cleomar;
Buenos Aires, 2019.

Figura 8. Encuentro Programado. Gervasio Aguirre, Gabriela Muollo, Paula Pinedo, Tina Wilke, 2014. Fotos: Vanesa Magnetto. Presentaciones: Post Obj - Centro Cultural Haroldo Conti, Fase 6 - Centro Cultural Recoleta, Bali Zabala Espacio de Arte y Tecnología, Festival Arte al Cubo - Fondo Nacional de las Artes, y Bienal de Arte Digital The Wrong – UNA

Referencias

- Alvarado, Ana. (2015). El teatro de objetos: Manual dramaturgico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: INTeatro Editorial.
- Argan, Giulio Carlo. (1991). El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid, España: Ediciones Akal.
- Bachelard, Gastón. (1997). La poética del espacio. D. F., México: Fondo de Cultura Económica.
- Baricco, Alessandro. (1999). City. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Berenguer, Xavier. (2002). Arte y tecnología: una frontera que se desmorona. FUOC, Título original: Art i tecnologia: una frontera que s'ensorra - ISSN 1695-5951. Recuperado de <http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/xberenguer0902/xberenguer0902.html>
- Besacier, Hubert. (1993). Reflexiones sobre el fenómeno de la performance. En Picazo, Gloria (coord.). Estudios sobre performance. (pp. 119 -136). Sevilla, España: Centro Andaluz de Teatro - Productora Andaluza de Programas.
- Bishop, Claire. (Marzo, 2008). El arte de la instalación y su herencia. En Ramona. Revista de artes visuales. (No 78). pp 46- 52.
- Bishop, Claire. (2012). Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London, New York: Verso.
- Bonsiepe, Gui. (1993). Del objeto a la interfaz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Editorial Infinito.
- Bourriaud, Nicolas. (2006). Estética relacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo Editora.
- Borroughs, Williams. (2013). La revolución electrónica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Brunacci, Matías. (2017). Virtualchamanismo: Hacia una realidad digital alternativa de conciencia. (Tesis de grado). [Archivo pdf]. Universidad Nacional de las Artes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Campbell, Jim. (mayo de 1996). Ilusiones de Diálogo: Control y elección en el arte interactivo. Conferencia presentada originalmente en el Museum of Modern Art, Nueva York. Recuperado de <https://es.scribd.com>
- Carter, David y Díaz, James (2010). Los Elementos del Pop – Up. Barcelona, España: Editorial Combel.

Castillo, Paula. (septiembre de 2015). Poéticas tecnofetichistas del posthumanismo. Las interfaces vestibles. En Causa, Emiliano (comp.). Revista Invasión Generativa II. Explorando la generatividad por las tierras del post-humanismo, la composición musical y otros lares. Año 2. No 2. Buenos Aires, Argentina: Editorial Invasores de la Generatividad. pp. 31 – 49.

Causa, Emiliano y Silva, Christian. (Agosto de 2006). Interfaces y metáfora en los entornos visuales. Interface como elemento que media. En RIM, Revista de investigación multimedia. Año 1. No 1. Buenos Aires, Argentina: Área de Artes Multimediales del IUNA. pp. 43 - 50.

Dubois, Philippe. (2000). Video y teoría de las imágenes. Máquinas de imágenes : una cuestión de línea general. En P. Dubois. Video, Cine, Godard. Libros del Rojas: Universidad de Buenos Aires.

Eco, Umberto. (1970). La definición del arte. Barcelona, España: Editorial Martinez Roca.

Farocki, Harum. (2014). Desconfiar de las imágenes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Féral, Josette. La performance y los media: la utilización de la imagen. En Picazo, Gloria (coord.). Estudios sobre performance. (pp. 199 – 219). Sevilla, España: Centro Andaluz de Teatro - Productora Andaluza de Programas.

Flusser, Vilém. (2015). El universo de las imágenes técnicas: Elogio de la superficialidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Gache, Belén. (2014). Instrucciones de uso: partituras, recetas y algoritmos en la poesía y el arte contemporáneo. Sociedad Lunar Ediciones. Recuperado de <http://sociedadlunar.org/>

Giannetti, Claudia. (2002). Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona, España: ACC L'Angelot.

Giannetti, Claudia (1997). Metaformance, el sujeto – proyecto. En Catálogo, Museo de Arte Moderno. Luces, cámara, acción (...) ¡Corten! Video acción: el cuerpo y sus fronteras. IVAM Centre Julio Cortazar: Valencia, España. Recuperado de <http://www.artmetamedia.net>

Giannetti, Claudia. (2001) Reflexiones acerca de la crisis de la imagen técnica, la interfaz y el juego. Media Centre d'Art i Disseny. Sabadell-Barcelona. Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/15091/14932>

Goldsmith, Kenneth. (2015). Escritura no – creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Groisman, Martín. (Agosto de 2006.) ¿Qué hay de nuevo en los nuevos medios?" En RIM, Revista de investigación multimedia. Buenos Aires, Argentina: Área de Artes Multimediales del IUNA. Año 1. No 1. pp. 14 - 17.

Gumtau, Simone (2012). Crítica del diseño de la interacción háptica en un contexto histórico - ¿Qué sucede hoy con el tacto?. En Jamie Allen. (coord.). La materia de los medios. Artnodes. No12. pp. 11-18. UOC. Recuperado de <http://artnodes.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/n12-gumtau/n12-gumtau-es> DOI: <http://10.7238/artnodes.v0i12.1596>

Hiroshi Ishii y Brygg Ullmer. (Marzo de 1997). Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms. Publicado en The Proceedings of CHI. ACM 1. MIT Media Laboratory Tangible Media Group 20 Ames Street. Cambridge. MA 02139-4307

Kozak, Claudia. (ed.). (2015).Tecnopoéticas argentinas. Archivo Blando de Arte y tecnología. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Krauss, Rosalind E. (2002). La escultura en el campo expandido. En Hal Foster (Ed.). La posmodernidad. Barcelona, España: Editorial Kairós. pp. 59-64.

Manovich, Lev. (2002). La vanguardia como software. Marta García Quiñones, FUOC. Título original: Avant-garde as Software -8- ISSN 1695-5951. Recuperado de <http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html>

Manovich, Lev. (2006). El lenguaje en los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Marchan Fiz, Simon. (1997). Del arte objetual al arte del concepto: Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna. Antología de escritos y manifiestos. Madrid, España: Ediciones Akal

McLuhan, Marshall. (1964). Understanding media: The extensions of man. Cambridge. Massachusetts. London, England: MIT Press.

Romero Costas, Matías. (Agosto de 2006). Imprevisibilidad: conflicto y oportunidad. Nuevas interfaces para la creación de un nuevo tipo de relato. En RIM, Revista de investigación multimedia. Buenos Aires, Argentina: Área de Artes Multimediales del IUNA. Año 1. No 1. pp. 18-21.

Romano, Gustavo. (2006). NETART.IB. Arte en la red desde Iberoamérica. Catálogo del CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires.

Salzman, Andrea. (2005). El cuerpo diseñado. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Schaeffer, Pierre. (2003). Tratado de los objetos musicales. Madrid, España: Editorial Alianza.

Sosa, Andrea. (Agosto de 2006.). Multimedia: un lenguaje en formación. Hacia una caracterización de la multimedia. en RIM, Revista de investigación multimedia. Buenos Aires, Argentina: Área de Artes Multimediales del IUNA. Año 1. No 1. pp. 35 - 42.

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela. (2011). Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura Económica.

Toop, David. (2013). Resonancia siniestra: El oyente como médium. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Toop, David (2016). Océano de sonido: Palabras en el éter, música ambient y mundos imaginarios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Weiser, Mark (Septiembre de 1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American Ubicomp Paper. Recuperado de <https://www.ics.uci.edu>

Wilke, Christin. (Mayo de 2015). Dramaturgia programada: La performatividad del código y su aplicación en la puesta en escena. (Trabajo Final Integrador de Posgrado de Especialización en Teatro de Objetos Interactividad y Nuevos Medios). [Archivo pdf]. Universidad Nacional de las Artes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Otros materiales consultados

<http://www.alejandraceriani.com.ar/>

<https://www.arduino.cc/>

<http://belengache.net/>

<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/>

SIIMI/2019

VI simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VI simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VI international symposium on
innovation in interactive media

07 A
09
MAIO
BUENOS AIRES
ARGENTINA

<https://www.matiасbrunacci.com/>

<http://moldeo.org/>

<https://puredata.info/>

<http://yinggao.ca/>